

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

<i>Абдиев К.М., Алимов О.Э.</i> Геморрагик диатезларда оғрик муаммолари ва оғриксизлантиришнинг замонавий тамойиллари	199	<i>Abdiev K.M., Alimov O.E.</i> Pain problems in hemorrhagic diathesis and modern principles of analgesia
<i>Аллазов С.А.</i> Классификация, диагностика и лечение кистозных новообразований почек	207	<i>Allazov S.A.</i> Classification, diagnosis, and treatment of cystic tumors kidney
<i>Ахмедов Р.Ф.</i> Оғир куйганларда сепсисни эрта ташхислаш ва даволаш тамойиллари	210	<i>Akhmedov R.F.</i> Early diagnosis and principles of treatment of sepsis in severely burned patients
<i>Бердиярова Ш.Ш., Даминов Ф.А., Нажмиддинова Н.К., Кушбақов Ж.Ш.</i> Гастрэктомиядан кейин ошқозон ичак тракти микробиотик ҳолатини текширишда гормонларнинг аҳамияти	215	<i>Berdiyarova Sh.Sh., Daminov F.A., Najmiddinova N.K., Kushbakov J.Sh.</i> The importance of hormones in studying the microbiotic status of the gastrointestinal tract after gastrectomy
<i>Бойқўзиёв Х.Х., Джуракулов Б.И.</i> АПУД – тизими ҳақида ҳозирги замон тушунчалари	220	<i>Boykuziev Kh.Kh., Djurakulov B.I.</i> Modern concepts of the APUD system
<i>Даминов Ф.А., Бобокулов А.У.</i> Ўткир геморрагик гастродуоденал яраларнинг этиопатогенези	223	<i>Daminov F.A., Bobokulov A.U.</i> Etiopathogenesis of acute hemorrhagic gastroduodenal ulcers
<i>Ирханова Д.М., Камилова Д.Н.</i> Анализ кариезогенной ситуации в ротовой полости детей в Узбекистане	226	<i>Irkhanova D.M., Kamilova D.N.</i> Analysis of the cariesogenic situation in the oral cavity of children in Uzbekistan
<i>Касимова Д.А., Қурбонова А.Р.</i> Ҳомиладор аёллар парваришида ҳамширалик фаолиятини такомиллаштириш	230	<i>Kasimova D.A., Kurbonova A.R.</i> Improving nursing in the care of pregnant women
<i>Махмудова М.А., Юлдашева Н.А., Хаджиметов А.А., Хайдаров А.Э., Халикулов Х.Г., Мардонов Ж.Н.</i> Биомаркеры острого ишемического инсульта в крови и слюне: патогенетические аспекты и диагностический потенциал	234	<i>Makhmudova M.A., Yuldasheva N.A., Khajimetov A.A., Khaydarov A.E., Khalikulov Kh.G., Mardonov J.N.</i> Biomarkers of acute ischemic stroke in blood and saliva: pathogenetic aspects and diagnostic potential
<i>Рузибоев С.А., Нажмиддинов З.А., Хурсанов Ё.Э.</i> Термоингаляцион жарохатлар билан касалланган беморларни даволашда ҳал қилинмаган муаммолар	238	<i>Ruziboev S.A., Najmiddinov Z.A., Khursanov Yo.E.</i> Unresolved problems in the treatment of patients with thermal inhalation injuries
<i>Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.</i> Туғма юрак нуқсонлари бўлган болаларда гематологик кўрсаткичлар ва иммун фондаги интерпретация	242	<i>Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.</i> Interpretation of hematological indicators and immune background in children with congenital heart defects
<i>Тогаяева Г.С., Орипов Ф.С.</i> Экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодлари ошқозон ости безининг тўқимасидаги морфофункционал ўзгаришлар ва уни аниқлаш	245	<i>Togayeva G.S., Oripov F.S.</i> Morphofunctional changes in the tissue of the pituitary gland of offspring born to a rat mother, in experimental hyperthyroidism and self-determination
<i>Умарова С.С., Нормакматов Б.Б.</i> Болаларда ўткир ревматик иситманинг профилактикаси ва диспансеризацияси	249	<i>Umarova S.S., Normakhmatov B.B.</i> Prevention and dispensary observation of acute rheumatic fever in children
<i>Хаджибаев Ф.А., Жўраев Ж.Н., Ғуломов Ф.К., Элмуратов Ф.К.</i> Талоқ шикастланишларида аъзо сақловчи операциялар	252	<i>Khadjibaev F.A., Juraev J.N., Gulomov F.K., Elmuradov F.K.</i> Organ-preserving surgeries in splenic injuries
<i>Шодикүлова Г.З., Хасанов О.Г., Пулатов У.С.</i> Чанок-сон бўғими остеоартрозининг клиник-лаборатор кечишининг ўзига хослиги ва доволаш тамойиллари	258	<i>Shodikulova G.Z., Khasanov O.G., Pulatov U.S.</i> Peculiarities of clinical and laboratory course of osteoarthritis of the hip joint and principles of treatment
<i>Юаньюан Сун, Феи Лиу, Юэ Янг, Хуаронг Шао, Шодикүлова Г.З., Бабамуродова З.Б., Бинг Жи</i> Z-transCGAN: юриш маълумотларини тўлдириш учун Z-баҳолашни нормаллаштирувчи ўзгартиргичга асосланган шартли генератив-тўловчи тармок	262	<i>Yuanyuan Sun, Fei Liu, Yue Yang, Huarong Shao, Shodikulova G.Z., Babamuradova Z.B., Bing Ji</i> Z-transCGAN: A Z-score normalized transformer-based conditional gan for gait data augmentation

Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакхматов Бахтиёр Ботиралиевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ

Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакхматов Бахтиёр Ботиралиевич
Самарқандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарқанд

PREVENTION AND DISPENSARY OBSERVATION OF ACUTE RHEUMATIC FEVER IN CHILDREN

Umarova Saodat Sulaymonovna, Normakhmatov Bakhtiyor Botiraliyevich
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: djurakulovbunyod@gmail.com

Резюме. Ўткир ревматик иситмани стандарт даволаш протокол бўйича стационар шароитларда, хусусан поликлиникада ўтказилади. Комплекс даволаш иккиламчи профилактикани ўтказишни назарда тутуди, бу юрак-қон томир тизимининг функционал қобилиятини тиклаш ва беморларни реабилитация қилишга қаратилган. Схемга кўра, ўчоқларни санация қилиш мақсадида стационарда бошланган иккиламчи профилактика давом эттирилади. Диспансер кузатуви касалликнинг қайталанишининг олдини олиш, юрак-қон томир тизимини яхшилаш, иммунитетни оширишга қаратилган. Ўткир ревматик иситмани комплекс даволаш биринчи навбатда касалликнинг иккиламчи профилактикасини ўтказишни назарда тутуди.

Калит сўзлар: диспансеризация, ревматик иситма, болаларда.

Abstract. Standard treatment of acute rheumatic fever is carried out according to the protocol in inpatient settings, in particular in a polyclinic. Complex treatment involves secondary prevention, aimed at restoring the functional capacity of the cardiovascular system and rehabilitating patients. According to the scheme, secondary prevention, initiated in the hospital, is continued for the purpose of sanitizing the foci. Dispensary observation is aimed at preventing recurrence of the disease, improving the cardiovascular system, and increasing immunity. Complex treatment of acute rheumatic fever primarily involves secondary prevention of the disease.

Keywords: dispensary observation, rheumatic fever, in children.

Кўплаб илмий манбаларда ўткир ревматик иситма ва ревмокардитнинг такрорий хуружлари кўпинча дастлабки 5 йил ичида кузатилиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Ўткир ревматик иситманинг такрорий хуружлари 19% ҳолларда биринчи хуруждан кейинги дастлабки 5 йил ичида, 11% ҳолларда дастлабки 5 йилдан сўнг ва атиги 1-6% ҳолларда касалликнинг кейинги даврларида аниқланади. Курязова Ш.М. ва ҳаммуаллиф. (2018) тадқиқотларига кўра, беморнинг ёши ўткир ревматик иситманинг такрорий хуружлари ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бемор қанчалик ёш бўлса, унда ўткир ревматик иситманинг такрорий хуружлари ривожланиш хавфи шунчалик юқори бўлади [17], ёш ўткир ревматик иситманинг такрорий хуружлари ривожланишида катта аҳамиятга эга(2018), беморнинг ёши қанчалик кичик бўлса, унда ўткир ревматик иситманинг такрорий хуружлари ривожланиш хавфи шунчалик юқори бўлади [9].

Бир қатор тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, ҳозирги кунда ўткир ревматик иситманинг такрорланиш ҳолатлари камдан-кам учрайди. 20 ёшдан ошган

шахсларда фаол ревматик жараён, хусусан, такрорий хуружлар аниқланмайди [4, 6, 12].

Ўткир ревматик иситманинг олдини олиш ва такрорий хуружларнинг профилактикаси учун миллий дастурларда бирламчи ва иккиламчи профилактикани ўтказиш зарурлиги ҳисобга олинади [4,7,15].

Бугунги кунда ўткир ревматик иситма билан касалланишни назорат қилиш дастурларидан фойдаланиш тавсия этилади. Ушбу дастурлар ЎРИнинг бирламчи ва иккиламчи профилактикасининг муҳим тамойилларини тавсифлайди.

Одатда, бирламчи профилактика ўтказиш ўткир ревматик иситма ривожланишининг олдини олишни назарда тутуди. Бу мақсадда кўпинча стрептококк инфекцияларига таъсир қилувчи антибиотиклар қўлланилади [6, 8, 17].

Ўткир ревматик иситманинг бирламчи профилактикаси антибиотик билан даволашдан ташқари қуйидагиларга қаратилиши лозим:

- ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига нисбатан организмнинг табиий иммунитет даражасини ва мослашув имкониятларини ошириш:

- эрта болалик давридан бошлаб чиниктириш;
- витаминларга бой рационал овқатланиш;
- тоза ҳавода сайр қилиш;
- спорт билан шуғулланиш;
- стрептококк инфекцияси юкишининг олдини олиш учун санитария-гигиена қоидаларига риоя қилиш;
- ўткир ва сурункали тонзиллитни эрта ташхислаш ва даволаш [7].

Шуни таъкидлаш керакки, ўткир ревматик иситма билан оғриган беморларни олиб боришда иккиламчи диагностика катта рол ўйнайди. Касаллик рецидивларининг иккиламчи профилактикаси, хусусан ЎРИ биринчи марта академик А.И. Нестеров раҳбарлигида ишлаб чиқилган [13,15].

Ўткир ревматик иситманинг иккиламчи профилактикасининг моҳияти ўткир ревматик иситманинг такрорий хуружларини олдини олишдан иборат. Иккиламчи профилактика шифохонада бошланади ва профилактика давомийлиги беморнинг ҳолатига қараб ЖССТ тавсияларига мувофиқ индивидуал равишда амалга оширилади [16].

Одатда, ўткир ревматик иситмани ўтказган беморлар учун комплекс терапиянинг асосий компоненти стрептококк инфекцияси ўчоқларини санация қилиш, асосан сурункали тонзиллитни даволаш ҳисобланади. Сурункали тонзиллитни даволашда ўтказиладиган консерватив терапия ҳар доим ҳам керакли самарани бермайди ва сурункали тонзиллитнинг декомпенсацияланган кечишида радикал тонзилектомия тавсия этилади. Тонзилектомия ҳужумнинг 4 ойидан кейин амалга оширилади. Ўткир ревматик иситмани бошидан кечирган беморлар ревматолог кўригида бўлиши ва диспансер кузатувида туриши керак [9,10]. Яллиғланиш фаоллигини аниқлаш, клапан патологияси мавжудлигини аниқлаш ва агар бўлса, гемодинамика ҳолатини текшириш учун йилига камида бир марта лаборатория текширувларини ўтказиш тавсия этилади. Агар сурункали тонзиллитнинг кучайиши бўлса, иккиламчи профилактика ўз вақтида антибактериал терапияни ҳам ўз ичига олади. Иккиламчи профилактика давомийлиги турли мамлакатларда фарқ қилади [11,14].

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, XXI асрда ҳам ЎРИ муаммоси ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Даврий адабиётларда патогенезининг умумий масалаларига ҳам, касалликнинг ўзига хос клиник мисолларининг тавсифига ҳам бағишланган янги-янги мақолаларнинг мунтазам равишда пайдо бўлиши бунинг тасдиғидир.

Тахминларга кўра, яқин йилларда тадқиқотчиларнинг асосий эътибори ЎРИ ривожланишига мойиллик асосида ётувчи механизмларга қаратилади. Уларни батафсил ўрганиш юқори сезгирликдаги диагностик тестлар ва янги даволаш усуллари, шу жумладан, ген терапиясини ишлаб чиқиш ва инсон танасининг тўқима антигенлари билан ўзаро реакцияга киришмайдиган "ревматоген" БГСА штамларининг М-протеинлари эпитопларини ўз ичига олган ўзига хос стрептококк вакцинасини яратишга туртки беради [10,16].

Адабиёт манбаларининг таҳлили СТни таснифлаш, ташхислаш ва даволаш тактикаси бўйича турли хил қарашлар мавжудлигини тасдиқлайди.

Шундай қилиб, адабиёт манбаларини умумлаштирган ҳолда, биз болалик даврида сурункали тонзиллит, хусусан стрептококк инфекциясига қизиқиш жуда долзарб, деган хулосага келдик. Диагностиканинг замонавий усуллари жорий этилганига, клиник-иммунологик ўзгаришларнинг қонуниятлари ўрганилганига қарамай, улар ҳали ҳам етарли даражада ўрганилмаган, бу эса касалликнинг диагностикаси ва терапиясини оптималлаштириш бўйича тадқиқотлар зарурлигини белгилайди. Эрта ташхислаш усуллари излаш ва даволаш самардорлигини такомиллаштириш соғлиқни сақлашда давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида қабул қилиниши мумкин.

Юқорида санаб ўтилганларнинг барчаси РИда юрак-қон томир тизими шикастланишининг хавф гуруҳларини ўрганиш ва уларни самарали олдини олиш учун ушбу ишни ўтказиш зарурлигини белгилаб беради.

Адабиётлар:

1. Крюков А.И., Зайратьянц О.В., Царапкин Г.Ю., Ивойлов А.Ю., Кучеров А.Г., Товмасын А.С. и др. Возрастные особенности сосудистой организации аденоидной ткани. Морфологические ведомости. 2017;25(2):32–3.
2. Курбонова Ф.У, Шукурова С.М, Зиёев Т.Н Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца: современное состояние вопроса. Вестн. Ак.мед.наук. Таджикистана; 2018;2:278-286
3. Кузнецова Е. Г. и др. Сравнительный анализ фармакокинетических параметров трансдермального и внутримышечного введений препарата Галавит® //Вестник трансплантологии и искусственных органов. -2021. -Т. 23. -№. 2. -С. 114-121.4
4. Кузьмина Н.Н, Медынцева Л.Г, Белов Б.С Ревматическая лихорадка: полувековой опыт изучения проблемы. Размышления ревматолога. Ж. Научно-практ. ревматология. 2017;55(2):125-137
5. Кузьмина НН, Белов БС, Медынцева ЛГ. Острая ревматическая лихорадка в XXI веке - проблема, которую забывать нельзя. Научно-практическая ревматология. 2016;54(1):5-9.
6. Кузьмина Н.Н, Медынцева Л.Г, Белов Б.С Ревматическая лихорадка: полувековой опыт изучения проблемы. Размышления ревматолога. Ж. Научно-практ. ревматология. 2017;55(2):125-137
7. Курьязова Ш. М., Оллаберганова Ш. М. Особенности течения острой ревматической лихорадки у детей и подростков //Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2018. – 2018. – С. 113-114.
8. Курбонова Ф.У, Шукурова С.М, Зиёев Т.Н Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца: современное состояние вопроса. Вестн. Ак.мед.наук. Таджикистана; 2018;2:278-286
9. Лагутина С. Н., Чижков П. А., Борисов В. А. Использование иммуномодулирующих препаратов в практике отоларингологических заболеваний //Устойчивое развитие науки и образования. - 2018. - №. 4. - С. 183-186.
10. Лусевич А. И., Щербакова Е. С., Фаустова Ю. П. Ювенильный ревматоидный артрит //Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 403-406.
11. Медынцева Л. Г., Кузьмина Н. Н., Белов Б. С. Острая ревматическая лихорадка у детей в XXI веке:

акцент на вопросах диагностики //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2016. – Т. 95. – №. 3. – С. 8-14.

12. Мамедова С. Н., Мусаев С. Н. Трудности ранней диагностики ювенильного ревматоидного артрита //Российский педиатрический журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 187.

13. Макарова С. Г., Мурашкин Н. Н. Статус витамина D и состояние метаболизма костной ткани у детей с врожденным буллезным эпидермолизом. 2023

14. Мирвалиева Н. Р., Салохиддинова Р. И. Клинико-этиологические особенности течения ревматизма. – 2023.

15. Муллажонов Х. Э. Иммуно-Генетические Особенности И Совершенствование Профилактики Ювенильного Идиопатического Артрита У Детей В Условиях Ферганской Долины //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 43-45.

16. Miyassarovna K. M. Katta yoshdagibolalardanorevmatikmiokarditningekgdagiasosiy simptomlari//Conferencea. – 2022. – С. 155-158.

17. Наимова Ш.А., Хамидова Н.К., Азамов Б.З. Особенности коагуляционного и клеточного гемостаза при ревматоидном артрите у лиц с сердечно-сосудистой патологией // Журнал "Новый день в медицине", 2019. № 2 (26). С. 223–227.

18. Наимова Ш.А., Латипова Н.С., Болтаев К.Ж. Коагуляционный и тромбоцитарный гемостаз у пациентов с ревматоидным артритом в сочетании с сердечно – сосудистом заболеванием// Инфекция, иммунитет и фармакология, 2017. № 2. С. 150-152.

19. Ризаев Ж. А. и др. Дополнительные подходы к функциональной и визуализационной диагностике головного мозга при разработке индивидуализированных стратегий помощи для пациентов с неврологическими проблемами //Uzbek journal of case reports. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 15-19.

20. Ризаев Ж. А., Азимов А. М., Храмова Н. В. Догоспитальные факторы, влияющие на тяжесть

течения одонтогенных гнойно-воспалительных заболеваний и их исход //Журнал" Медицина и инновации". – 2021. – №. 1. – С. 28-31.

21. Ризаев И. А., Бекжанова О. Е., Ризаев Ж. А. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей, больных герпетическим стоматитом, в Ташкенте //Клиническая стоматология. – 2017. – №. 1. – С. 75-77.

22. Туйчибаева Д. М., Ризаев Ж. А., Малиновская И. И. Динамика первичной и общей заболеваемости глаукомой среди взрослого населения Узбекистана //Офтальмология. Восточная Европа. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 27-38.

23. Умурзаков З. Б., Ризаев Ж. А., Умиров С. Э. Основы обеспечения адекватной организации профилактики Covid-19 //Проблемы биологии и медицины. – 2021. – Т. 2. – №. 127. – С. 134-140.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ

Умарова С.С., Норматматов Б.Б.

Резюме. Стандартное лечение острой ревматической лихорадки проводится по протоколу в стационарных условиях, в частности в поликлинике. Комплексное лечение предполагает вторичную профилактику, направленную на восстановление функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и реабилитацию больных. По схеме продолжают вторичную профилактику, начатую в стационаре, с целью санации очагов. Диспансерное наблюдение направлено на профилактику рецидивов заболевания, оздоровление сердечно-сосудистой системы, повышение иммунитета. Комплексное лечение острой ревматической лихорадки предполагает прежде всего вторичную профилактику заболевания.

Ключевые слова: диспансерное наблюдение, ревматическая лихорадка, дети.